

PLA D'ACCIÓ CoARA (2025-2029)

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE
CATALUNYA

Shaping Energy for a Sustainable Future

PLA D'ACCIÓ CoARA

Taula de continguts

Taula de continguts.....	2
1. Preàmbul.....	3
1.1. L'avaluació de la recerca a l'IREC.....	3
2. Pla d'acció 2025-2029.....	4
2.1. Proposta de pla d'acció.....	4
2.2. Governança i seguiment.....	5

1. Preàmbul

La Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) és un centre públic de recerca adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, reconegut com a centre CERCA i acreditat com a agent TECNIO. Creat l'any 2008, té com a objectiu la recerca i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de l'energia i de la seva producció, transformació, transport, distribució i ús, amb especial atenció a les tecnologies que permetin la transició de l'actual model energètic cap a un de més sostenible, principalment les tecnologies d'estalvi i eficiència energètica, les tecnologies de producció i d'utilització neta de l'energia i les energies renovables. La missió de l'IREC és l'assoliment de l'excel·lència científica i tecnològica al més alt nivell en l'àmbit de l'energia i impulsar la transferència dels coneixements i resultats obtinguts a la societat.

L'IREC forma part de la Coalició per a l'Avanç de l'Avaluació de la Recerca (*Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA*) des del passat setembre 2024. L'adhesió a CoARA implica el compromís d'impulsar pràctiques d'avaluació de la recerca més qualitatives, justes, diverses, transparents i inclusives. L'objectiu a mitjà termini és promoure, gradualment, la incorporació de nous criteris d'avaluació i d'una nova cultura per a l'avaluació del personal investigador d'IREC alineats amb l'esperit que marquen les recomanacions de CoARA.

En línia amb aquest compromís, l'IREC ha elaborat un Pla d'Acció CoARA pel període 2025-2029 en resposta a l'Acord sobre la Reforma de l'Avaluació de la Recerca signat en el moment d'unir-se a la coalició.

El Pla d'Acció CoARA 2025-2029 ha estat impulsat des del Departament de Desenvolupament Corporatiu i Transferència de Tecnologia, seguint les recomanacions del document *Support for CoARA signatories in the preparation of action plans* i en línia amb el Pla Estratègic de l'institut.

1.1. L'avaluació de la recerca a l'IREC

L'IREC va aprovar el gener 2025 la Política de Ciència Oberta amb una secció dedicada a l'avaluació. La Política exposa el compromís de millorar les formes en què s'avaluen els investigadors i els resultats de la recerca, prioritzant la qualitat de la recerca i els comportaments i pràctiques de la ciència oberta.

L'IREC està treballant en l'elaboració d'un nou Pla de Carrera per a tot el seu personal, que substituirà l'actual, vigent des de 2019.

L'avaluació de la investigació a l'IREC es fa en les següents situacions: contractació, avaluació/promoció.

2. Pla d'acció 2025-2029

El Pla d'acció 2025-2029 és la primera formulació de la proposta interna de millora de l'avaluació de la recerca de l'IREC, encaminada cap al foment d'una recerca de més qualitat i impacte i alineada amb els compromisos d'adhesió a CoARA. Per aquest motiu, la seva construcció s'ha basat en els 4 compromisos fonamentals, de manera que es vetlla perquè es garanteixi:

1. Reconèixer la diversitat de contribucions i carreres en la recerca d'acord amb les necessitats i la naturalesa de la investigació.
2. Basar l'avaluació de la recerca principalment en l'avaluació qualitativa, per a la qual és cabdal la revisió per iguals experts (*peer review*), amb el suport d'un ús responsable d'indicadors quantitius.
3. Abandonar en l'avaluació de la recerca els usos inadequats de mètriques basades en revistes i publicacions; en particular, els usos inadequats de l'índex d'impacte (*Journal Impact Factor, JIF*) i l'índex H.
4. Evitar l'ús de rànquings d'organitzacions d'investigació en l'avaluació de la recerca.

2.1. Proposta de pla d'acció

Les accions prioritàries del Pla d'acció 2025-2029 de l'IREC consisteixen a desplegar els compromisos de suport de l'Acord (del 5 al 10). Tot això queda resumit a la taula següent, que recull les línies d'actuació, les accions, els responsables, els terminis i la metodologia d'avaluació de les accions.

COMPROMISOS COARA	LÍNIES D'ACTUACIÓ	ACCIONS	RESPONSABLE	TERMINIS	INDICADOR
5. Comprometre recursos a la reforma de l'avaluació de la recerca, fet necessari per aconseguir els canvis organitzatius que s'han assumit	Garantir el Compromís institucional amb els principis CoARA	Crear la Comissió CoARA per a l'avaluació de la Recerca	Direcció	T4 2025	Creació de la Comissió
		Fer el seguiment anual del Pla d'acció CoARA	Comissió CoARA	2026 – 2029	Informe anual de seguiment del Pla d'acció CoARA IREC
6. Revisar i desenvolupar criteris, eines i processos per a l'avaluació de la recerca	Revisar i actualitzar el Pla de Carrera seguint els principis CoARA	Avaluar l'actual pla de carrera i adaptar els criteris del nou pla de carrera als principis CoARA	Comissió CoARA	T2 2026	Pla de Carrera actualitzat
7. Crear consciència sobre la reforma de l'avaluació de la recerca i proporcionar una	Establir una estratègia de socialització interna dels	Elaborar i publicar materials informatius, guies, etc. sobre els principis CoARA i l'avaluació de la recerca	Comissió CoARA, GT Ciència Oberta	2026 - 2029	Material creat, gravacions activitats formatives, documentació a intranet.

comunicació transparent, guies i formació sobre els criteris d'avaluació i els processos, i sobre l'ús que se n'ha de fer	principis de CoARA	Organitzar activitats formatives sobre els principis CoARA. Fer ús dels canals de comunicació de l'IREC per informar sobre les accions CoARA a l'IREC.			
8. Intercanviar pràctiques i experiències que permetin un aprenentatge mutu dins i fora de CoARA.	Promoure l'intercanvi d'informació i bones pràctiques	Participar en el National Chapter Spain de CoARA	Comissió CoARA, GT Ciència Oberta	2025 - 2029	Resum anual de la participació en l'Spanish Chapter
10. Avaluar pràctiques, criteris i eines basats en evidència sòlida i en la recerca més actual sobre avaluació de la recerca, amb dades obertes per recollir evidències i generar nova recerca	Fer el seguiment de casos d'èxit o propostes d'avaluació que siguin innovadores				

2.2. Governança i seguiment

Les accions del Pla d'Acció IREC-CoARA 2025-2029 s'emmarquen en les actuacions del Pla Estratègic d'IREC. El Pla d'Acció ha estat desenvolupat per l'equip de Ciència Oberta del Departament de Desenvolupament Corporatiu i Transferència de Tecnologia.

La Comissió CoARA, un cop constituïda, es reunirà periòdicament i com a mínim un cop l'any per avaluar la implementació i actualització del Pla d'Acció.